

Métricas que fizeram história: Complexidade Estrutural

Fernando Brito e Abreu

Resumo

Este artigo continua uma breve retrospectiva de algumas abordagens “históricas” à quantificação da complexidade do software. Apresenta algumas métricas intra-modulares (como as propostas por Tom McCabe) e inter-modulares (como as propostas por Henry e Kafura). Com base num troço de código fonte e sua representação em grafo de fluxo de controlo, é ilustrado o cálculo dessas métricas. São igualmente apresentados resultados de um caso de estudo em que métricas deste tipo foram recolhidas e analisadas para avaliar a complexidade do software.

Introdução

A **medição da complexidade estrutural** é em geral efectuada a dois níveis de granularidade diferentes. A um nível mais abstracto consideram-se os módulos como “caixas pretas” cujas interações interessa quantificar (**métricas inter-modulares**). Estão neste caso as métricas de acoplamento como o número de chamadas que um módulo efectua a outros módulos, o número de vezes que um módulo é chamado por outros e a métrica dos Fluxos de Informação, adiante descrita.

A um nível mais detalhado avalia-se a estrutura interna de cada módulo em separado (**métricas intra-modulares**). Estão neste caso as métricas de McCabe, a seguir apresentadas. Neste tipo de avaliação é costume representar cada módulo através de um **Grafo de Controlo do Fluxo** de execução das instruções, onde os **nós** correspondem aos pontos de decisão (instruções de controlo do fluxo) e os **arcos orientados** aos conjuntos de instruções sequenciais entre os nós. Este grafo denota a estrutura do código em causa. Ao nível de cada componente (função, procedimento, ...) se o código estiver estruturado então o grafo resultante pode ser representado sem intersecção de arcos. Inversamente, a impossibilidade de representar um grafo sem recorrer ao cruzamento (intersecção) de arcos denota a existência dos geralmente indesejáveis saltos incondicionais. Quanto mais complexo e não estruturado for o código, mais parecido com um prato de “spaghetti” fica o grafo.

Considere-se por exemplo a função *CalculaImposto* e a sua representação em grafo. As instruções estão numeradas para permitir uma fácil identificação dos pontos de decisão.

Function CalculaImposto (Integer *n*, *limite1*, *limite2*; Real *taxa1*, *taxa2*): Integer;

/* Pré-condição: *limite1* > *limite2* */

Array of Integer *rendimentos*;
Real *total*, *imposto*;

1. *total*, *imposto* = 0;
2. for *i*=1 to *n*
3. { read (*rendimentos*[*i*]);
4. *total* = *total* + *rendimentos*[*i*] };
5. if *total* >= *limite1* then
6. *imposto* = *total* * *taxa1*
7. else if *total* >= *limite2* then
8. *imposto* = *total* * *taxa2*;
9. return(*imposto*);

Complexidade Ciclomática - $v(G)$

A construção de uma bateria de testes do tipo “caixa branca” é feita olhando para a estrutura interna da implementação (código fonte) e escolhendo valores de teste que exercitem o código, isto é que percorram os arcos do grafo. Chama-se **cobertura** de uma **bateria de testes** à percentagem do código que é exercitado por essa bateria. Uma bateria de testes deve garantir pelo menos uma cobertura de 100%, isto é, garantir que todas as instruções são exercitadas pelo menos uma vez. Há ferramentas que permitem visualizar graficamente essa cobertura, através de cores diferentes dos arcos no Grafo de Controlo do Fluxo.

A métrica da Complexidade Ciclomática, a primeira e mais conhecida métrica proposta por Thomas McCabe [McCabe76], indica precisamente o número mínimo de condições de teste distintas para garantir uma **cobertura** de 100%. Ela é dada por:

$$v(G) = A - N + ES$$

em que *A* é nº de arcos, *N* o nº de nós e *ES* o nº de entradas e saídas (geralmente igual a 2) no Grafo de Controlo do Fluxo. Podemos calcular esse número de testes no caso da função *CalculaImposto*:

$$v(G) = 6 - 4 + 2 = 4$$

As instruções sequenciais não afectam esta contagem ao serem igualmente representadas por nós. Com efeito, por cada nó sequencial adicionado, será também acrescido um arco.

Em [Gaffney79] apresenta-se um estudo em que se conclui que a produtividade diminui de forma não linear, à medida que aumenta a densidade de pontos de decisão. Outros estudos correlacionam também esta métrica com os esforços de depuração e manutenção. A métrica da complexidade ciclomática pode ser utilizada para estimar custos a partir do desenho detalhado dos módulos. Em [Harrison82, Woodfield81, Curtis79] são relatadas experiências de utilização desta métrica. Alguns

investigadores propuseram alterações no seu cálculo no sentido de melhorar a sua validade [Myers77, Stetter84]. A objectividade e o interesse em torno desta métrica levou inclusivamente à sua normalização [NBS82].

Número de Percursos Não Cíclicos - NPath

Esta métrica, também proposta por McCabe, é calculada com base nas transferências de controlo executadas por vários tipos de instruções. Ela corresponde ao número máximo de percursos independentes não cíclicos (isto é, considerando apenas 0 ou 1 ciclos nas estruturas de controlo iterativas) no Grafo de Controlo do Fluxo. No caso da função *CalculaImposto* temos $N_{path} = 6$, que corresponde aos seguintes percursos, expressos em termos dos arcos:

- b, c
- b, d, e
- b, d, f
- a, b, c
- a, b, d, e
- a, b, d, f

Embora esta métrica dê uma ideia mais fiel que a complexidade ciclomática do nº de casos de teste necessários para testar mais exhaustivamente um dado componente, apresenta algumas limitações:

- não pode ser calculada se o código não estiver estruturado (ex.: se tiver saltos incondicionais);
- leva em consideração percursos hipotéticos que podem não ser percorridos na prática (devido às condições testadas nas estruturas de controlo).

Métrica da Complexidade Essencial - $ev(G)$

Igualmente proposta por McCabe, é uma medida da não estruturação de módulos de código fonte. Um grafo de um troço de um programa sem saltos incondicionais terá $ev(G) = 1$ (caso da função *CalculaImposto*). A Complexidade Essencial é dada por:

$$ev(G) = N - P + 1$$

em que **N** é o número de nós e **P** o número de subgrafos primários (“*primes*”) excluindo os triviais. Um “prime” é um subgrafo do grafo corrente com uma só entrada e uma só saída, em que é mantida o grau de entrada e de saída (nº de arcos que entram ou saem) dos nós de decisão. Os triviais são aqueles que consistem apenas em um arco e dois nós.

McCabe definiu ainda outras métricas como a *complexidade da unidade real*, *complexidade do desenho do módulo*, *complexidade do desenho total* e *complexidade da integração*. Estas métricas têm sido utilizadas [Mannino92] para identificar e minimizar código não estruturado, decidir sobre o

número de testes necessários para uma cobertura total das hipóteses de execução, eliminar lógica redundante e para restringir a complexidade de módulos produzidos a um nível aceitável.

Métrica dos Fluxos de Informação - FI

Esta métrica foi proposta por Henry e Kafura [Henry81, Kafura81] no pressuposto de que os fluxos de informação na estrutura de um programa (inter-conectividade) são uma medida da sua complexidade. A métrica pretende quantificar a complexidade de cada procedimento ou módulo, da seguinte forma:

$$FI = \text{comprimento} * (\text{fan_in} * \text{fan_out})^2$$

em que o *fan_in* é o número de parâmetros de entrada do módulo e *fan_out* o número de parâmetros de saída. O *comprimento* é medido em linhas de código fonte. Para o caso da função *CalculaImposto* teríamos então:

$$FI = 9 * (5 * 1)^2 = 225$$

Em [Henry84] esta métrica é validada no âmbito de um projecto de concepção e desenvolvimento dum núcleo para o sistema operativo UNIX. Em [Kafura85, Kafura87] são relatadas experiências de utilização combinada de várias métricas (incluindo esta). Em [Rombach87] refere-se que esta métrica permite estimar com uma precisão considerável o esforço de manutenção.

Caso de estudo

Tal como no caso das métricas de Complexidade Textual, também nas de Complexidade Estrutural se observa uma distribuição não uniforme da complexidade. Os gráficos que se seguem referem-se a um sistema legado, com umas largas dezenas de milhar de linhas de código em Cobol, que se encontra em exploração numa grande empresa portuguesa que também serviu de base para os resultados apresentados no artigo anterior.

Comentário: Uma percentagem relativamente reduzida dos módulos exige um número de testes para garantir uma cobertura de 100% que é significativamente superior ao necessário para os outros. É por isso uma boa prática ratear o esforço de construção de uma bateria de testes de uma forma proporcional à métrica de Complexidade Ciclomática.

Comentário: Uma percentagem reduzida dos módulos necessitaria supostamente de baterias de teste de enorme dimensão (dezenas de milhar de condições de teste distintas). Em vez de tentar construir uma tal bateria, é bem preferível encetar uma acção de reengenharia dos módulos mais complexos!

Comentário: Num pequeno número de módulos “abusa-se” da utilização de controlo de fluxo não estruturado. Estes casos “patogénicos” podem assim ser cirurgicamente identificados para tratamento (entenda-se reestruturação dos módulos...)

Encerra-se agora a breve viagem sobre algumas das métricas “históricas”. Optou-se por seleccionar uma pequena amostra daquelas que mereceram mais atenção da indústria e da academia. Para

uma perspectiva bastante abrangente sobre esta temática aconselha-se o leitor a ler o quase exaustivo livro do Prof. Horst Zuse da Universidade Técnica de Berlim [Zuse91], filho do famoso Konrad Zuse.

Konrad Zuse dirigiu a construção daquele que pode ser considerado o primeiro processador digital europeu. Em 1934, enquanto engenheiro projectista de aviões da *Deutsche Versuchsanstalt*, idealizou uma máquina de calcular que lhe permitia resolver sem grande fadiga os complicados cálculos da aerodinâmica. Em 1936 abandonou as suas experiências com pequenos modelos de aviões em túnel de vento para se dedicar inteiramente ao protótipo da sua máquina de calcular. Em 1938 Zuse tinha construído um computador mecânico, que designou de "Z1", com uma unidade aritmética que utilizava o código binário. No ano seguinte conseguiu aumentar drasticamente a velocidade da sua máquina (modelo "Z2") ao utilizar interruptores electromecânicos ("relês"). Em 1941 o modelo "Z3", que continha qualquer coisa como 2600 relés, podia ser programado através de programas lidos de uma fita de papel perfurado, podia resolver as quatro operações aritméticas e calcular raízes quadradas, tudo isto a velocidades então consideradas "estonteantes" - 3 a 4 adições por segundo e uma multiplicação em 4 a 5 segundos.

Bibliografia

- [Curtis79] Curtis, B. & Sheppard, S.B. & Milliman, P. : "Third Time Charm: Stronger Prediction of Programmer Performance by Software Complexity Metrics", Actas da 4th International Conference on Software Engineering, IEEE, pp.356-360, Setembro 1979.
- [Gaffney79] Gaffney, J.E., "Program Control Complexity and Productivity", Actas do Workshop on Quantitative Software Models for Reliability, Complexity and Cost: An Assessment of the State of the Art, nº catálogo TH0067-9, pp.142, IEEE, New York, 1979.
- [Harrison82] Harrison, W. & Magel, K. & Kluczny, R. & DeKock, A. : "Applying Software Complexity Metrics to Program Maintenance", Computer, Vol.15, nº9, pp.65-79, Setembro 1982.
- [Henry81] Henry, Sallie & Kafura, Denis : "Software Structure Metrics Based on Information Flow", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.7, nº5, pp.510-518, Setembro 1981.
- [Henry84] Henry, Sallie & Kafura, Denis : "The Evaluation of Software Systems' Structure Using Quantitative Software Metrics", Software - Practice and Experience, Vol.14, nº6, pp.561-573, Junho 1984.
- [Kafura81] Kafura, D. & Henry, S. : "Software Quality Metrics Based on Interconnectivity", Journal of Systems and Software, Vol.2, nº2, pp.121-131, Junho 1981.
- [Kafura85] Kafura, D. & Canning, J. : "A Validation of Software Metrics Using Many Metrics and Two Resources", Actas da 8th International Conference on Software Engineering, pp.378-385, IEEE Computer Press, 1985.
- [Kafura87] Kafura, D. & Reddy, G.R. : "The Use of Software Complexity Metrics in Software Maintenance", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.13, nº3, pp.335-343, Março 1987.
- [Mannino92] Mannino, Phoebe & Stoddard, Bob & Sudduth, Tammy : "Análisis de la Complejidad del Software McCabe como Herramienta de Diseño y de Prueba", UNIX Magazine (versão espanhola), nº9, pp.48-60, Setembro 1992.

- [McCabe76] McCabe, T. J., "A Complexity Measure", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 2, nº4, pp.308-320, Dezembro 1976.
- [Myers77] Myers, G. : "An Extension to the Cyclomatic Measure of Program Complexity", ACM SIGPLAN Notices, Vol.12, nº10, pp.61-64, Outubro 1977.
- [NBS82] National Bureau of Standards : "Structured Testing: A Software Testing Methodology Using the Cyclomatic Complexity Metric", Special Publication SP 500-99, 1982.
- [Rombach87] Rombach, H. D., "A Controlled Experiment on the Impact of Software Structure on Maintainability", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.13, nº3, pp.344-354, Março 1987.
- [Stetter84] Stetter, F. : "A Measure of Software Complexity", Computer Languages, Vol.9, nº3-4, pp.203-208, 1984.
- [Woodfield81] Woodfield, S.N. & Shen, V. Y. & Dunsmore, H.E. : "A Study of Several Metrics for Programming Effort", Journal of Systems and Software, Vol.2, nº2, pp.97-103, Junho 1981.
- [Zuse91] Zuse, Horst : *Software Complexity: Measures and Methods*, Walter de Gruyter, New York, 1991.

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fba@inesc.pt